

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АРОЛОВ Рустам Зиёдулло ўғли*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
магистранти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839671>

«ИЛҲАҚ» ИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИ УЛУҒЛОВЧИ ФИЛЬМ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада “Илҳақ” филмининг ишланиш жараёнлари ва унинг таҳлили келтирилади.

Калит сўзлар: фильм, режиссёр, ижодкор, актёр, сценарий.

«ИЛҲАҚ» ОТНОСИТСЯ К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ ПРОСЛАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены процессы разработки фильма «Ильхак» и его анализ.

Ключевые слова: фильм, режиссер, создатель, актер, сценарий.

«ИЛҲАҚ» REFERS TO HUMAN VALUES GLORIFYING FILM

ANNOTATSIIYA

This article presents the development processes of the film "Ilhak" and its analysis.

Keywords: film, director, creator, actor, script.

Инсоният истиқомат қилаётган курраи заминнинг турли бурчакларида уруш олови неча минглаб ёстикларни қуритган. Шуниси ачинарлики, баъзи мамлакатлардаги урушлар ҳали ҳам давом этмоқда. Уруш бошланганда туғилган болалар ҳозир улғайиб, жангоҳларда бир-бирларига қарата ўқ узмоқдалар. Кўплаб болалар болаликнинг олтин дамларини ўқ ёмғирлари, бомбалар ўкириги, ракеталар портлашлари садолари остида даҳшатда ўтказмоқдалар. Ватанидан ажралган миллионлаб кишилар муҳожирликнинг азоб-уқубатларига дуч келмоқдалар.

Худди шундай мудхиш жанглардан бири ҳақида режиссёр Жаҳонгир Аҳмедов томонидан суратга олинган “Илҳақ” тарихий-бадий фильмни инсониятни тинчлик учун курашга чақиришда жуда катта аҳамият касб этади.

“Илҳақ” фильми реал воқеаларга асосланган. Фильмда Зулфия Зокированын “Иккинчи жаҳон уруши” давридаги ҳаёти ҳикоя қилинади. Зулфия барча ўғилларини урушга жўнатади, лекин уларнинг ҳаммаси ҳалок бўлади. Улардан тўрттасининг рафиқалари бор эди, кейинчалик улар бошқа турмуш куришмайди.

Зулфия ая қора мактублар олса ҳам, умрининг сўнгги кунларигача фарзандларининг қайтишига умид қилади. Фильм сўнггида эса Россияда ҳалок бўлган уруш қаҳармонларининг қабри ҳақидаги маълумотлар ва мана шу ёдгорликлар тасвири билан тугайди [1].

Мазкур фильм ҳақида сўз юритишдан олдин унинг номланишига тўхталиб ўтиш зарур. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да илҳақ сўзи арабча “кутиш”, “боғлаш” сўзларидан олинган бўлиб, умидворлик билан кутувчи, мушток, мунтазир каби маъноларни англатиши таъкидланган. Фильмни томоша қилар эканмиз унинг мазмунига бошидан охиригача айнан шу мақсад сингдирилганлиги, оналар қалбидаги умид ҳеч қачон сўнмаслиги ғояси билан суғорилганлигини кўришимиз мумкин. Фильм Ватанга, онага муҳаббат, оилага бўлган садоқат, ишонч ва сабр, шукурлиликни ўзида камраб олган.

Айниқса, 1939 йилдаги “Катта Фарғона канали” қурилиши воқеалари билан бошланган бўлса-да, унда асосан 1941-1945 йилларда бўлиб ўтган ва йигирма миллиондан ортиқ кишининг ёстиғини қуритган иккинчи жаҳон уруши даврида фронт орти ҳисобланган Ўзбекистонда бўлиб ўтган воқеалар ҳикоя қилинган. Фильмни томоша қилар эканмиз, режиссёр ундаги ҳар бир воқеанинг реал чиқишини ҳисобга олганлигига ва бунинг замирида фильм ижодкорларининг жуда катта заҳматли меҳнати ётганлигига гувоҳ бўламиз. Томошабин дастлабки кадрларда халқимизнинг канал қурилишидаги мислсиз жасорати, келажакка ишончи билан танишса, кейинги кадрларда ҳар бир ўзбек хонадонидан тўй маросими билан боғлиқ бўлган ҳаётининг воқеаларни мароқ билан томоша қиламиз.

Юқорида таъкидлаганимиздай, фильм Ватанимиз тарихида жуда катта ижтимоий-сиёсий, иқтисодий аҳамият касб этган 1939 йилдаги “Катта Фарғона канали” қурилиши воқеалари тасвиридан бошланади. Унда канал қурилиши жараёни ўта реал эпизодларда акс эттирилган. Фильмни томоша қилар эканмиз, режиссёр суратга олиш жараёнида бу воқеани аслидагидай чиқишини таъминлаш учун жуда катта тайёргарлик ишларини олиб борганлигини кўриш мумкин.

Канал қурилиши акс эттирилган кадрларда ўша давр кийимлари билан кийинтирилган, зарур асбоб-ускуналар билан қуроллантирилган мингдан ортиқ одам иштирок этади. Бу кадрлар томошабин кўз олдида 1939 йил воқеаларининг ҳаққоний манзарасини жонлантиради. Қурилишда иштирок этаётган ҳар бир кишининг ўз ўрнига қўйилганлиги, оммавий саҳналарда ҳам томошабин диққатини асосий қаҳрамонга қарата олиш маҳорати, шубҳасиз, режиссёрнинг катта ютуғидир. Кино ижодкорлари томонидан бу кадрлар учун зарур бўлган ҳар бир асбоб – кетмон, белкурак, арава ва замбилларгача эътибордан четда қолдирилмаганлиги ҳам фильмнинг муваффақиятли чиқишида энг муҳим омиллардан бири бўлиб қолган дейиш мумкин. Фильм декорацияси билан боғлиқ худди шундай синчковлик ва маъсулиятни Зулфия ая хонадони мисолида ҳам айтиш мумкин. Чунки тарихий фильмда воқеалар ҳаётининг таъминлашда тасвирга олиш жараёнида тайёрланган бу каби декорациялар ҳам катта аҳамият касб этади. Режиссёр Жаҳонгир Аҳмедовнинг таъкидлашича, Зулфия ая ва ўғиллари яшаган хонадон ҳовлисининг декорацияси аслидан деярли фарқ қилмайди. “Илҳақ” фильмининг бошдан оёқ таҳлил қилиш анча матонат, куч ва аудиторияни талаб қилади. Фильмда уруш ҳақидаги турли манбалардан кенг фойдаланилган.

Масалан, иккинчи жаҳон уруш ҳақидаги баъзи асарлардан, яъни Саид Аҳмаднинг “Уфқ” трилогиясидаги, “Қирқ беш кун” Катта Фарғона каналининг қурилиш жараёни, Ўткир Ҳошимовнинг “Икки эшик ораси” романидаги фронторти машаққатлари боис Саиданинг раисга ўйнаш бўлиши, Саида Зуннуованинг “Рух билан Суҳбат” достонидаги элга тўй берган бева аёл, Дилором Каримова ижросидаги Зулфия аянинг марҳум турмуш ўртоғи билан ўйчан, мунгли унсиз суҳбати ёдингизга тушади, беихтиёр. Бироқ фильмдаги ҳар бир кадрда ўзига хос самимият, машаққат ва ўзбекона урф, руҳият муайян ифода этиб турипти.

Яни сценарийнинг таг замирида пухта бадиий асар борлиги, ҳаётининг воқеалар жонланиб тургани яққол сезилиб турипти. Фильмдаги сўзлар, диалоглар, воқеалар жараёни сезиларли даражада пишиқ мустаҳкам тузилган. Унда ортиқча зўраки кулги, баландпарвоз сўзамоллик, юзаки ўхшатишлар йўқ.

Фильм воқеалари Катта Фарғона канали қурилишидаги оммавий саҳналар намоиши билан бошланган бўлса-да, унда асосан Зулфия ая хонадони билан боғлиқ эпизодлар бўртиб туради. Канал қурилиши жадал кетаётган бир пайтда Зулфия аянинг ўғли Муҳаммаджонни излаб қурилиш майдонига бориши, улар ўртасида бўлиб ўтган суҳбат ҳақиқий ўзбекона руҳи билан томошабинни ўзига ром этади. Айнан мана шу тасвир орқали фильмда Она тимсоли марказий ўринда туришига ишора қилинади. Айниқса шу жойида Йигитали Мамажонов ижросидаги Шокирнинг “Ҳола мўнўв нондан яна битта олсам, сурбетликка ёймасиз?” деган гаплари билан ҳар бир жойни ўз шеvasида ва урф одатидан тасвирлаб ўтган. Мана шу ҳолатда фильм қахрамонлари бирма-бир таништирилиб, уларнинг ҳаёти ва характерларига оид дастлабки чизгилар берилиб борилади.

Режиссиёр фильмнинг илк саҳналарида – қаршилантириш (контраст) санъатидан маҳорат билан фойдаланган. Масалан у бахт, тотувлик манзарасини ёрқин бўёқларда акс эттирар экан, аҳил-иноқ ҳаётга, пишиқчилик палласидаги гўзал табиат манзарасига, фильм қахрамонларидан бирининг неча йиллардан кейин фарзандли бўлиши-ю, кенжа фарзанднинг ўқишга кириши эпизодларига, айниқса, тўй маросими тасвирига алоҳида урғу берган. Томошабин кўз ўнгида гўё бундай бахтли-саодатли тотув кунлар абадий, адоғи йўқдек гавдаланади. Бироқ уруш бошланганлиги ҳақидаги биргина шум хабар барча шод-хуррамликни, қувончу бахтни ҳамманинг қалбидан суғуриб олади. Режиссёр бу ўринда ҳар бир кичик деталгача эътибор қаратади. Шулардан бири йўл бетида мурғак болалар ясаган сомонли уйчанинг уруш аталмиш офатнинг вайронкор кучдан дарак олиб келаётган машинанинг ғилдираклари эзгилаб ўтиб кетишидир. Бу эпизод гўёки уруш туфайли бутун бир оиланинг эркаклари йўқ бўлиб кетиши, ундаги онанинг фарзандларидан, келинларнинг турмуш ўртоқларидан, болаларнинг ўз отасидан ажралиб қолишига бир ишора сифатида кўзга ташланади.

Шум хабар инсонларнинг кўтаринки кайфиятини азага ғамгинликка айлантиради. Фильмда бу ҳолат ҳам жуда жонли манзара сифатида тасвирга олинган. Уруш ҳақидаги хабар инсонлар руҳиятига нечоғли таъсир қилганини уларнинг беихтиёр қотиб қолишлари-ю, дастурхондаги ноз-неъматларга қўл ҳам урилмаганидан кўришимиз мумкин. Умуман олганда фильмда бундай рамзий тасвир жараёнлари бот-бот кўзга ташланиб, тарихий муҳит жонли тасвирланганини кўрсатиб туради. Урушга сафарбарлик эълон қилинган пайтдан бошланган оғир ва машаққатли кунлар фильм қахрамонлари характерини бирин-кетин ёритиб беришда муҳим рол ўйнаган. Кимлардир ўз оғзидаги лўқмасини фронтга илинса, яна кимдир берилган синовларга дош беролмай хиёнат йўлини тутган. Мана шу аснода фильм драматизми тобора таранглашиб борган.

Суратга олиш жараёнида фильм қахрамонларининг ўзига хослигини таъминлашга ҳам алоҳида эътибор қаратилганлигини сезиш мумкин. Бу ўринда режиссиёр ҳар бир қахрамонининг нутқидаги ўзига хосликка эътибор бериб, ҳар бир нутқ жараёнидан унумли фойдаланган. Бунга мисол сифатида Искандар Элмуродов ижросидаги Аҳмаджон образига хос “Қарғалар учса қарайлик”, Бунёд Раҳматуллаев ижросидаги Юсуфжоннинг “Битта ўпай”, Юсуфжоннинг отанинг номидан айтилган гапи “Зулпи йиғлама, сенга Лелинграддан духоба камзул олиб келаман” каби сўзлари шулар жумласидандир. Шунини таъкидлаш жоизки, қахрамонлар тилидан янграйдиган бу каби сўз ва фикрлар улар қисматларининг турли жараёнларида қайта ва қайта такрорланади ва ҳар гал қайтарилганда ўзгача руҳ маъно моҳият, ўзгача фожеавийликдан дарак беради. Бу ҳам режиссиёрнинг бир маҳорати, машхур кинорежиссиёр Феллининг фикрича “Режиссиёр – кемадаги Колумбдир. У Американи кашф қилишни истайди, команда эса уйга қайтишни хоҳлайди” матросларни қандай қилиб қизиқтириш мумкин? [2].

Бу катта меҳнат. Ҳа ҳақиқатдан ҳам ушбу “Илҳак” фильмини суратга олиш жараёнида Жаҳонгир Аҳмедов ўзини бамисоли кемадаги Колумбдек тутиб, ўз иш самарадорлигини моҳирона намоён кўрсата олган. Бу фильм актёрлари ўз қахрамонларини табиий, реал ҳаётдагидек ижро этганларида акс этиб турипти.

Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, фильмда Чори кар-соқов қахрамонини ижро этган Раҳматулла Қурбонов ўз қахрамонини ишонарли даражада ёритиб бера олган. Ҳар хатти ҳаракатлари ишонарли реал ҳолатда чиққан. Фильмга ҳам шу образ қандайдир таъсирли, ўйлантирувчи аудиторияни олиб кирган. Бу эса режиссиёрнинг ҳам бир топилмаси ва ютуғидир.

Бу ҳақида режиссиёрнинг фикрларига қулоқ туттик: “Ушбу фильмнинг ғояси туғилиб, сценарий сифатида шаклланишига 10 йилдан ошган. Ўзим Тошкент вилояти Зангиота тумани Хонобод қишлоғида, яъни Зулфия ая яшаган қишлоқда туғилиб ўсганман. Зулфия Зокирова номидаги маҳаллада улғайдим ва шу номли мактабда ўқидим. Биринчи устозим аянинг набира келини. Уларнинг фарзандларидан эшитган ҳикояларим орқали аянинг матонати мени жуда таъсирлантирган. Айтмоқчиманки, бу фильмнинг сценарийси болалигимдан шаклланиб, фильмнинг ишчи номи “Қора хат” эди, кейинчалик “Беш жангчининг онаси”, деб номланди. Президентимиз 9 май – Хотира ва кадрлаш кунида Зулфия аянинг матонати ҳақида гапирганларидан сўнг кўлимдаги сценарийни фильм қилишга аҳд қилдим ва якуний номи “Илҳақ” бўлди. Уруш даҳшати одамлар ҳаётдан нималарни тортиб олгани, фожиаларини томошабин англаши учун фильмни аянинг фарзандлари қувончидан бахтга тўла фаровон кунлари тасвирдан бошладик [3].

Фильмнинг муваффақиятли чиқишида унга танланган мавзунинг тўқима эмаслиги, яъни реал ҳаётга асосга эгаллиги ҳам катта аҳамият касб этган. Унда акс этирилган воқеалар замирида Алиназар Эгамназаровнинг «Беш жангчининг онаси» очеркида баён этилган воқеалар талқинини кўришимиз мумкин. Фильмдаги асосий қахрамонларнинг ҳар бири Зулфия Зокирова ва унинг Иккинчи жаҳон урушидан қайтмаган фарзандлари Мамажон, Исоқжон, Аҳмаджон, Ваҳобжон ва Юсуфжон, фронт ортидаги машаққатли меҳнатларни ўз зиммасига олган тўрт келини реал тарихий шахслардир.

Режиссиёр ҳар бир эпизодда ўша давр кишиларининг зиддиятларга тўла реал ҳаётини акс этиришга ҳаракат қилади. Айниқса, раис тимсолида бу Сталин олдидаги бурчни қайта-қайта тушунтиришдан “чарчамамайдиган” шахс ўз оиласи мисолида бунга кўз юмишга ҳаракат қилади. “Ҳатто Юсуф ҳам урушга кетяпти. Мени нега қўймайсиз, ота!” – деб норозилик билдирган ўғлини савалаши, уни урушдан олиб қолишгина эмас, балки ўз мансаби, мавқеидан фойдаланиб, Юсуфнинг севгилиси бўлган бир қизга уйлантиришга ваъда бериши каби эпизодларда жамиятдаги икки куч орасидаги зиддиятни кўриш мумкин. “Илҳақ” фильмида онанинг фарзандларига чин маънода умидворлик билан кутиб надомат чекиши фильм сўнгида намоён этди. Яъни Зулфия аянинг уруш тугасада кенжа фарзандидан келмаган хабар илҳақ қилган, ҳаттоки ўтган катта фарзандларга жаназа ҳам ўқилмаган шу аснода 1961 йил невараси томонидан Ленинградга бориб, амакисининг қабрини топиб у ердан қабр тупроғидан бир ховуч келтирилмагунча. “Мана Юсуфжонингиз келди. Сизга Ленинграддан духоба камзул олиб келди” дея онанинг кафтларига ўз фарзандининг қабр тупроғидан ташлар экан. Она “Ана энди фарзандларимга жаназа ўқилса бўлади, уларга қўшиб меникени ҳам”- дея жони узилди муштипар илҳақ онанинг. Мана шу тасвирни кўрган ҳар бир томошабин кўзида ёш томчилаган бўлса ажабмас.

Албатта, бир мақола ҳажмида «Илҳақ» фильми ҳақидаги барча фикр-мулоҳазаларни баён этиш мумкин эмас. Бу ишни амалга ошириш учун фильм ҳақида жуда катта бир рисола ёзиш, унда акс этирилган воқеаларнинг ипидан игнасиғача таҳлил қилиб, Зулфия Зокированинг қисматини матонатли ва жасоратли ўзбек аёли тимсолига айланттирган юксак инсонийлик фазилатларини ёритиб бериш керак деб ўйлаймиз. Сўзимизни она тимсолини гавдалантирган актриса Дилором Каримованинг фильм намоёиши этилгандан кейин ташкил этилган тадбирлардан бирида Зулфия аянинг аянчли тақдири борасида айтган қуйидаги фикрлар билан якунлашни лозим топдик: «Дунё ҳар бир инсоннинг ҳаёти тарози ҳикматида қурилган экан. Аямиз билганмиди шундай кунлар келишини? Улар ниҳоятда оғир дард, алам чекиб яшади. Беш нафар фарзандини йўқотиш алами билан кетдилар. Тарозининг иккинчи бир томони эса бугунги кунлар ҳикматидир. Бу фильм Зулфия ая номини бугун дунёда машҳур қилди!»

ИҚТИБОСЛАР

1. „Илҳақ“uzbekkino.uz
2. Александр Мита. “Кинода режиссура ва драматургия” б-16
3. “Илҳақ”: жасорат, сабр тимсоли бўлган Зулфия ая ҳақида фильм
Маданият 04.11.2019

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz